

TIKUV MASHINASINING TARIXI.

Qazokova Anorxon Rizoqulovna

Navbahor tuman kasb-hunar maktabi ishlab chiqarish ta'limi ustasi

Annotatsiya. Al-tikish - bu 20,000 yil avval mavjud bo'lgan san'at asari. Birinchi tikuv ignalari suyak yoki hayvon shoxlaridan qilingan, va birinchi ip hayvondan olingan. Temir ignalar 14-asrda ixtiro qilingan. Birinchi ko'zli ignalar XV asrda paydo bo'lgan. Maqolada tikuv mashinalarining yaratilish tarixi xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar. Walter Hunt va Elias Xou, Scott Jon Duncan, kashtado'zlik mashinasi, Krems, Tomas Sankt, Charlz Weisenthal.

Mexanik tikuv bilan bog'liq birinchi patent Germaniyalik Charlz Weisenthalga berilgan 1755 ta ingliz patentidir. Weisenthalga mashinaga mo'ljallangan igna patenti berildi, biroq agar patent mavjud bo'lsa, mashinaning qolgan qismini tasvirlamadi. Bir nechta ixtirochilar tikishni takomillashtirishga harakat qilishdi. Ingliz ixtirochisi va kabinet ishlab chiqaruvchisi Tomas Sankt 1790 yilda tikuvchilik uchun to'liq mashinaning birinchi patenti bilan chiqdi. Sankt aslida o'zining ixtirosining ishlaydigan prototipi yaratilganmi noma'lum. Patent charmidagi tuynukni yumshatgan va teshikdan igna o'tka tutgan bir avlodni ta'riflaydi. San'at ixtirosining keyinchalik patent patrullari asosida qayta ishlab chiqilmadi. 1810 yilda nemis Baltasar Krems tikuvchilikka mo'ljallangan avtomatik mashinani ixtiro qildi. Krems ixtiroga patent bermagan va u hech qachon yaxshi ishlamagan. Avstriyalik trikochi Josef Madersperger tikuvchilik uchun mashinani kashf etishga bir necha bor urinib ko'rdi va 1814 yilda patentga sazovor bo'ldi. Uning barcha urinishlari muvaffaqiyatsizlikka uchradi.

1804 yilda frantsuz patenti Tomas Stone va Jeyms Xendersonga "qo'l tikishni taqlid qilgan mashina" uchun berilgan. Xuddi shu yili ixtirochi Scott Jon Duncanga "bir nechta igna bilan kashtado'zlik mashinasi" uchun patent berildi. Ikkala ixtiro ham muvaffaqiyatsizlikka uchradi va tez orada omma tomonidan unutildi.

1818 yili Amerikaning birinchi tikuvchilik mashinasi Jon Adams Doge va John Knowles tomonidan ixtiro qilingan. Mashinasi ishlamay qolishi uchun matoning har qanday foydali miqdorini tikamagan. Barthelemy Thimonnier: Birinchi Funktsional Mashina va bir Riot. Birinchi ishlab chiqilgan tikuvchilik mashinasi 1830 yilda frantsiyalik terzi Bartelmi Thimonnier tomonidan ixtiro qilingan.

Thimonnier mashinasi faqat bitta ipni va tikilgan ignadan foydalangan, bu kashta tikishda ishlatiladigan bir xil zanjir tikuvini yaratgan. Ixtirochi, yangi kashfiyoti natijasida ishsizlikdan qo'rqqanligi sababli, kiyim-kechak ishlab chiqaradigan zavodni yoqib yuborgan frantsuz terzovchilarining g'azablangan guruhi tomonidan deyarli o'ldirildi. Walter Hunt va Elias Xou. 1834 yilda Walter Hunt Amerikaning birinchi (biroz) muvaffaqiyatli tikuv mashinasini qurdi. Keyinchalik u ixtiro ishsizlikka olib kelishi mumkinligiga ishonganligi sababli patentga qiziqishni yo'qotdi. (Hunt mashinasi tekis bug 'tiklashi mumkin edi) Hun hech qachon patentga ega emas edi va 1846 yilda Elias Xouga birinchi Amerika patentini "ikki xil manbadan ip ishlatgan" jarayoni uchun berildi.

Elias Xouning mashinasida ko'z bilan bir igna bor edi. Igna mato bo'ylab itildi va boshqa tomondan bir pastadir yaratdi; yo'lakchaga xizmat ko'rsatuvchi yo'lak, keyin ikkinchi ipni pastadir orqali aylantirib, qulfchik deb nomlangan narsani yaratdi. Biroq Elias Xou keyinchalik uning patentini himoya qilgan va ixtirolarini sotgan. Keyingi to'qqiz yil davomida Elias Xou avval mashinasini qiziqtirayotgani, keyinchalik patentini taqlidchilardan himoya qilish uchun kurash olib bordi. Uning qulflash mexanizmi o'zlarining innovatsiyalarini rivojlantirayotgan boshqalar tomonidan qabul qilingan. Ishoq Singer yuqoriga va pastga harakatlanish mexanizmini ixtiro qildi va Allen Wilson aylana bo'ylab qayiqqa o'tishni boshladi. Tikuv mashinalari 1850 yillarigacha Ishak Singer birinchi muvaffaqiyatli mashina qurganida ommaviy ishlab chiqarishga kirib chiqmagan. Singer dastlabki tikuv mashinasini qurdi, bu erda igna yonma-yon emas, balki yuqoriga va pastga tushdi va igna oyoq qismi bilan ishladi. Avvalgi mashinalar hammasi qo'l-oyog'i edi. Biroq, Isaak Singerning mashinasi Howe patentlangan bir xil shkafni ishlatgan. Ilyas Xou

Isaak Singerni patent buzganlikda aybladi va 1854 yilda g'olib chiqdi. Walter Huntning tikuvchilik dastgohi ikkita ipdan va ko'zli igna bilan mahkamlagichdan foydalangan; Biroq Hunt Patentni tark etganligi sababli, Howe patentini sudlar qo'llab-quvvatladi. Agar Hunt o'zining ixtirosini patentlagan bo'lsa, Ilyas Xou o'z ishini yo'qotar edi va Ishoq Singer g'olib chiqardi. Yo'qolganidan beri Ishoq Singer Elias Howega patentning royaltini to'lashi kerak edi. 1844-yilda Angliyalik inglizlar Jon Fisher Howe va Singer tomonidan ishlab chiqarilgan mashinalarga bir xil bo'lgan dantel mashinasi uchun patent oldi, agar Fisher patentining patent idorasida yo'qolmagan bo'lsa, John Fisher patent urushining bir qismi bo'lgan. O'zining ixtirosidagi foydaning huquqini muvaffaqiyatli himoya qilganidan so'ng, Elias Xou o'zining yillik daromadi yiliga uch yuzdan ikki yuz ming dollargacha oshganini ko'rdi. 1854 yildan 1867 yilgacha Howe o'zining ixtirosidan ikki million dollarga yaqin pul topdi. Fuqarolar urushi davrida, u o'zining boyligining bir qismini, Ittifoq qo'shiniga piyoda askarlar polosini jihozlash va polkda xususiy sifatida xizmat qilish uchun sovg'a qildi.

Walter Huntning 1834 ko'zli tikilgan tikuv mashinasi keyinchalik Spencer, Massachusetts shtatining Elias Xoy tomonidan ixtiro qilingan va 1846 yilda u tomonidan patentlangan.

Har bir tikuv mashinasi (Walter Hunt va Elias Howe) yalang'och harakatdagi mato orqali ipni kesib o'tgan kavisli ko'zli igna bor edi; va matoning boshqa tomonida bir pastadir yaratilgan; ikkinchisiga bir yo'nalish bo'ylab harakatlanadigan, bir yo'nalish orqali olib borilgan ikkinchi bir ip, bir tayoqchani tashkil etuvchi pastadir orqali o'tib ketadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Zakirovich, G. B. (2022). Service Parts of Speech as an Important Component of Advertising Text in Russian and Uzbek Languages (By the Material of Advertising in the Sphere of Medicine). *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 3, 1-7.

2. Zakirovich, G. B. (2022). DISCOURSE ABOUT THE PECULIARITIES OF THE THEME OF MALE GENDER IN ADVERTISING TEXTS IN RUSSIAN AND UZBEK (ON THE MATERIAL OF MEDICAL VOCABULARY). *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 2(2), 4-8.
3. Nurmatova, M. M., & Ismoilova, D. R. (2021). BUILDING THE STRATEGIC COMPETENCE IN THE HETEROGENEOUS COMMUNICATION. *ВЕСТНИК МАГИСТРАТУРЫ*, 65.
4. Aliyeva, N. (2021). СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕМ В АНГЛИЙСКОМ, РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 3(8).
5. Aliyeva, N. (2021). ИЗОМОРФИЗМ АНГЛИЙСКИХ КОЛЛОКАЦИЙ И ФРАЗЕМ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДНОСТИ ЗНАЧЕНИЯ. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(2).
6. Rafailovna, T. G. (2020). Code-switching in teaching a foreign language. *Проблемы современной науки и образования*, (3 (148)), 69-71.
7. Do'smatov, D. qizi Shodiyeva, GN (2022, May). О 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH.
8. Qizi Shodieva, G. N., & Dusmatov, H. H. (2022, July). RINCIPILES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. In INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING (Vol. 1, No. 11, pp. 38-43).
9. Zakirovich, G. B. (2020). Super-segment phonostylistics as the basis for studying the problems of accent variants of Russian nouns. *CREATION OF ETHNOGRAPHIES WITH POPULAR TRADITIONS*, 11(13), 39.
10. Gafurov, B. Z. (2021). Study of advertising texts in Russian on the topic of medical terminology. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*.–Indonesia, 26(1), 586-590.

11. Xusanboyevna, A. S. (2020, June). LINGUO-PRAGMATIC FEATURES OF SPEECH ACTS "EXPRESSION OF REFUSAL" IN RUSSIAN ENGLISH AND UZBEK. In *Archive of Conferences* (Vol. 2, No. 2, pp. 37-39).
12. Xusanboyevna, A. S. (2020, June). ROLE OF THE THEORY OF SPEECH ACTS IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF LINGUISTIC PRAGMATICS. In *Archive of Conferences* (Vol. 2, No. 2, pp. 43-45).
13. Азимова, Сайёра Хусанбоевна. "НУТҚ АКТЛАРИ ВА КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНЦИЯ: "РАД ЖАВОБИНИ БИЛДИРУВЧИ" ИЛЛОКАТЦИОН ҲАРАКАТНИ ПРАГМАТИК ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ." *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.5 (2020).
14. Khursandovich, B. D., Rakhimovna, O. N., & Kizi, N. Z. B. (2021). Liotryphon punctulatus-the ectoparasite of codling moth. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 963-967.
15. Xusan o'g'li, R. A., & Yusupovich, R. A. (2022). QASHQADARYO VOHA ORNITOFAUNASI. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 1(5), 607-609.